

O‘ZBEKISTON VA YAQIN SHARQ MAMLAKATLARI IQTISODIY ALOQALARI: ZAMONAVIY HOLAT VA ISTIQBOLLAR

Javohir Rashidov

O‘qituvchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: javohir_rashidov@tsuos.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston bilan Yaqin Sharq davlatlari – eng avvalo Fors ko‘rfazi hamkorlik kengashi (BAA, Saudiya Arabistoni, Qatar, Quvayt, Bahrayn, Ummon) hamda Eron va Misr o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy aloqalar 2024–2026-yillardagi rasmiy statistik ko‘rsatkichlar asosida tadqiq etiladi. Tadqiqotda ikki tomonlama savdo aylanmasi, investitsiya oqimlari va qo‘shma korxonalar dinamikasi, mintaqaro “Markaziy Osiyo – Fors ko‘rfazi” strategik muloqoti hamda transport-logistika koridorlarining roli baholanadi. Muallif mavjud aloqalardagi muammolarni ham aniqlab, hamkorlikni chuqurlashtirish bo‘yicha amaliy takliflarni ishlab chiqadi.

Tayanch so‘z va iboralar: Yaqin Sharq, Fors ko‘rfazi hamkorlik kengashi (GCC), tashqi savdo, eksport, import, investitsiya, transport-logistika, strategik sheriklik, iqtisodiy diversifikatsiya.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Джавохир Рашидов

Преподаватель

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: javohir_rashidov@tsuos.uz

Аннотация. В статье на основе официальных статистических данных за 2024–2026 годы исследуются торгово-экономические и инвестиционные связи Узбекистана со странами Ближнего Востока, прежде всего с государствами Совета сотрудничества стран Залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман), а также с Ираном и Египтом. Оцениваются динамика двустороннего товарооборота, инвестиционных потоков и совместных предприятий, роль межрегионального диалога «Центральная Азия – ССАГПЗ» и транспортно-логистических коридоров. Автор выявляет существующие проблемы и предлагает практические рекомендации.

Опорные слова и выражения: Ближний Восток, Совет сотрудничества стран Залива (ССАГПЗ), внешняя торговля, экспорт, импорт, инвестиции, транспортная логистика, стратегическое партнёрство, диверсификация.

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND THE COUNTRIES OF THE NEAR EAST: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Javohir Rashidov

Lecturer

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: javohir_rashidov@tsuos.uz

Abstract. Drawing on official statistics for 2024–2026, this article examines the trade, economic, and investment ties between Uzbekistan and the Middle East, primarily focusing on the Gulf Cooperation Council states (the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Oman), as well as Iran and Egypt. It assesses the dynamics of bilateral trade, investment inflows, and joint ventures, the role of the interregional Central Asia – GCC strategic dialogue, and transport-logistics corridors. The author identifies existing constraints and proposes practical recommendations for deepening cooperation.

Keywords and expressions: Middle East, Gulf Cooperation Council (GCC), foreign trade, export, import, investment, transport logistics, strategic partnership, diversification.

KIRISH

2016-yildan e’tiboran O‘zbekistonda boshlangan iqtisodiy islohotlar mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyatini tubdan o‘zgartirdi. Ko‘plab tadqiqotchilar bu davrni avvalgi yopiq, proteksionistik modeldan ochiq, bozorga yo‘naltirilgan modelga o‘tish bosqichi sifatida baholaydi [3; 7]. Valyutaning erkin konvertatsiyasi tiklandi, import bojlari pasaytirildi, Jahon savdo tashkilotiga kirish muzokaralari qayta jonlandi, 2023-yilda esa “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi tasdiqlandi — bu qadamlar bir-birini izchil quvvatlab, islohotlar yo‘nalishini mustahkamladi [2; 8].

Islohotlar samarasi tashqi savdo ko‘rsatkichlarida yaqqol aks etmoqda. Rasmiy statistikaga ko‘ra, 2025-yil yakunida savdo aylanmasi 81,2 mlrd. dollarni tashkil etgan — bu bir yil avvalgiga qaraganda beshdan bir hissaga (20,7 foiz) ko‘pdir. Mazkur hajmning 33,8 mlrd. dollari eksportga, 47,4 mlrd. dollari importga to‘g‘ri keladi [13]. Mamlakatning savdo geografiyasi hozirda 210 ga yaqin davlatni qamrab oladi; bu ko‘rsatkichning kengayishi diversifikatsiya siyosatining bevosita mevasidir.

Mazkur diversifikatsiya jarayonida Yaqin Sharq, ayniqsa moliyaviy resursga boy Fors ko‘rfazi davlatlari O‘zbekiston uchun alohida strategik qiymat kasb etmoqda. Tadqiqotchilar ta’kidlashicha, ikki mintaqani bog‘lovchi rishtalar faqat tijoriy hisob-kitobdan iborat emas — ular asrlar mobaynida shakllangan diniy va madaniy mushtaraklik hamda ipak yo‘li savdosi an’analariga ham tayanadi [10;

11]. Aynan shu noiqtisodiy omillar uzoq muddatli ishonch uchun mustahkam ijtimoiy poydevor vazifasini bajaradi.

Ushbu maqolaning maqsadi — O‘zbekistonning Yaqin Sharq davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarini eng so‘nggi ma’lumotlar asosida tahlil qilish, ulardagi tendensiya va muammolarni aniqlash hamda hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha asoslangan takliflar berishdir. Tadqiqot doirasiga, asosan, Fors ko‘rfazi hamkorlik kengashi (GCC) a‘zolari — Birlashgan Arab Amirliklari (BAA), Saudiya Arabistoni, Qatar, Quvayt, Bahrayn, Ummon hamda Eron Islom Respublikasi va Misr kiritildi. Turkiya geografik jihatdan mintaqaga yaqin bo‘lsa-da, an’anaviy ravishda alohida o‘rganilgani bois tahlilga kiritilmadi.

MAVZUNING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

O‘zbekistonning post-sovet davridagi tashqi iqtisodiy siyosati va uning diversifikatsiyaga yo‘naltirilgani bir qator ilmiy ishlarda yoritilgan. Mamlakatning Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqalari tarixi misolida diversifikatsiya strategiyasining bosqichma-bosqich rivojlanishi ko‘rsatib berilgan [5]. “Yangi O‘zbekiston”da xalqaro iqtisodiy munosabatlar va investitsiya siyosatini takomillashtirish masalalari alohida tadqiqot predmeti bo‘lgan [4], JST va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yo‘nalishlarining makroiqtisodiy ta’siri esa ekonometrik usullarda baholangan [8]. OECD hisobotida O‘zbekiston investitsiyalarining hanuzgacha asosan birlamchi (xomashyo) sektorida jamlangani va global qiymat zanjirlariga integratsiyasi cheklangani qayd etiladi [6].

Markaziy Osiyo va Fors ko‘rfazi o‘rtasidagi munosabatlar esa, asosan, xorijiy tahliliy markazlar tomonidan o‘rganilgan. Bunday ishlarda iqtisodiyotlarning o‘zaro to‘ldiruvchanligiga urg‘u beriladi: Markaziy Osiyo davlatlari sanoatlashtirish, agrar soha va infratuzilmani yangilashdan manfaatdor bo‘lsa, ko‘rfaz mamlakatlari o‘z navbatida xomashyoga qaramlikni yumshatib, texnologiya, qayta tiklanadigan energetika va sayyohlik yo‘nalishlarini kengaytirishga intiladi [9; 10]. Biroq mavjud manbalarda 2025-yil yakuni va 2026-yil boshidagi eng so‘nggi raqamlar yetarlicha tizimlashtirilmagan; mazkur maqola shu bo‘shliqni qoplashga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ish aralash metodologiyaga quriladi. Dastlab rasmiy hujjatlar va statistik hisobotlar mazmuniy jihatdan o‘rganildi, so‘ngra olingan ko‘rsatkichlar vaqt kesimida va davlatlar bo‘yicha o‘zaro solishtirildi hamda ekspert nuqtai nazaridan izohlandi. Raqamli materialning asosiy qismi ikki birlamchi manbadan — Milliy statistika qo‘mitasi [13] va Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi [14] hisobotlaridan to‘plandi; ular ixtisoslashgan xalqaro analitik nashrlar yordamida to‘ldirilib, qiyosan tekshirildi. Natijalarni ko‘rgazmali yetkazish maqsadida jadval shaklidan foydalanildi.

O‘zbekiston tashqi savdosining umumiy holati

Yaqin Sharq yo‘nalishini baholashdan oldin umumiy manzarani ko‘rib chiqish o‘rinli. 2025-yilda savdo aylanmasining eng katta ulushi an’anaviy ravishda Xitoy (taxminan beshdan bir qismi) va Rossiya (oltidan biriga yaqin) zimmasiga to‘g‘ri keldi; ulardan keyin Qozog‘iston, Turkiya va Janubiy Koreya joylashdi [13]. Demak, asosiy yuk hamon qo‘shni va yirik davlatlar bilan savdoga tayanadi, Yaqin Sharq esa hajman kichik, biroq o‘sish sur‘ati bo‘yicha eng faol segmentlardan biri sifatida ajralib turadi.

1-jadval

O‘zbekistonning yetakchi tashqi savdo hamkorlari (2025-yil)¹

№	Mamlakat	Umumiy savdo aylanmasidagi ulushi, %
1	Xitoy (XXR)	≈ 21
2	Rossiya Federatsiyasi	≈ 16
3	Qozog‘iston	6,0
4	Turkiya	3,7
5	Janubiy Koreya	2,2

Eksport tarkibida oltin, paxta-to‘qimachilik mahsulotlari, qishloq xo‘jaligi tovarlari va xizmatlar ulushi sezilarli o‘sgani kuzatiladi; bu O‘zbekistonning xomashyoga bog‘liqlikni kamaytirish va tayyor mahsulot eksportini oshirish bo‘yicha sa‘y-harakatlaridan dalolat beradi [13]. Aynan shu kontekstda Fors ko‘rfazi davlatlari ham yangi eksport bozori, ham yirik sarmoya manbai sifatida qaraladi.

Aloqalarning tarixiy-madaniy zamini

O‘zbekiston bilan Yaqin Sharq davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar mustaqillikning dastlabki yillaridayoq huquqiy rasmiylashtirildi. Fors ko‘rfazi monarxiyalari yosh Markaziy Osiyo respublikalari bilan, avvalo, umumiy diniy meros va savdo an‘analari asosida yaqinlashdi [10]. Misr bilan ham aloqalar 1992-yilda — Toshkentning Qohira bilan iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy hamkorlik hamda investitsiyalarni rag‘batlantirish va himoya qilish bo‘yicha bitimlar imzolanishi bilan boshlangan.

Dastlabki o‘n yilliklarda bu aloqalar, ko‘proq, gumanitar yordam va nuqtaviy loyihalar doirasida cheklanib qoldi. 2016-yildan keyingi islohotlar va faol

¹Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (stat.uz) ma’lumotlari asosida tuzildi.

diplomatiya esa ularni keng iqtisodiy hamkorlik bosqichiga ko’tardi. Yuqori darajadagi o‘zaro tashriflar, hukumatlararo komissiyalar va biznes-kengashlarning tashkil etilishi ushbu o‘zgarishning institutsional asosini mustahkamladi.

Ikki tomonlama aloqalar tahlili

Birlashgan Arab Amirliklari. BAA mintaqada O‘zbekistonning yetakchi hamkoriga aylandi. Ikki tomonlama savdo 2024-yildagi taxminan 650 mln. dollardan 2025-yilda 1,2 mlrd. dollarga (yillik 46 foiz o‘shish bilan) ko‘tarildi, 2026-yil boshida esa o‘shish davom etdi [15]. Tomonlar 2025–2027-yillarni “Iqtisodiy sheriklikning yangi davri” deb e’lon qilib, 2030-yilga qadar o‘zaro savdoni o‘n barobar oshirish va investitsiya portfelini 50 mlrd. dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Hozirda qiymati 20 mlrd. dollardan ortiq qariyb 100 ta qo‘shma loyiha amalga oshirilmoqda; energetikada Masdar kompaniyasi yirik investorga aylangan.

Saudiya Arabistoni. Savdo hajmi hozircha mo‘tadil (2024-yilda 142,4 mln. dollar), biroq investitsiya hamkorligi keskin kuchaymoqda. Qo‘shma loyihalar portfeli 2025-yil oxiriga kelib 30 mlrd. dollarga yaqinlashdi, Saudiya sarmoyasi esa so‘nggi besh yilda bir necha barobar ortdi [16]. “Yashil” energetika sohasida ACWA Power kompaniyasi yetakchi rol o‘ynaydi: uning O‘zbekistondagi loyihalari, asosan, shamol va quyosh energiyasi, shuningdek “yashil” vodorod ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan. Bu hamkorlik mamlakatning qayta tiklanadigan energiya quvvatlarini oshirish strategiyasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xizmat qiladi.

Qatar. Qatar bilan savdo hajmi kichik bo‘lsa-da (2024-yilda atigi bir necha million dollar), hamkorlik tez institutsionallashmoqda [17]. 2025-yil mart oyida Strategik sheriklik to‘g‘risidagi bitim ratifikatsiya qilindi; Qatar investitsiya boshqarmasi (QIA) bilan sarmoyaviy hamkorlik yo‘lga qo‘yildi. 2026-yilda Dohada “Made in Uzbekistan” milliy ko‘rgazmasini o‘tkazish, farmatsevtikani lokalizatsiya qilish va shahar infratuzilmasi loyihalari rejalashtirilgan.

Eron. Eron bilan iqtisodiy aloqalar geografik yaqinlik tufayli, asosan, metallurgiya, transport va sanoat kooperatsiyasiga tayanadi. O‘zbekistonda Eron kapitali ishtirokidagi 220 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritadi. Xalqaro “Shimol–Janub” transport yo‘lagi (INSTC) ikki davlatni bog‘lovchi muhim logistik halqa hisoblanadi, ammo xalqaro sanksiya rejimi hamkorlik salohiyatini cheklab turibdi.

Quvayt, Ummon va Bahrayn. Bu davlatlar bilan savdo hajmi hozircha kichik, lekin huquqiy-institutsional baza kengaymoqda. Masalan, Quvayt bilan havo qatnovi, xususiyl sektorlarda mehnat almashinuvi, “aqlli shahar” va sanoat kooperatsiyasi bo‘yicha bir nechta bitim imzolangan. Ummon esa O‘zbekistonni dengiz portlari bilan bog‘lashda transport sherigi sifatida ahamiyatlidir. Fors ko‘rfazi davlatlarining O‘zbekistonga yo‘naltirilgan moliyaviy yordami va sarmoyasi mintaqada aynan O‘zbekistonga nisbatan yuqori bo‘lgani manbalarda qayd etiladi [11].

2-jadval

O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalarda yetakchi

hamkor davlatlar (2025-yil)²

№	Mamlakat	Jalb etilgan investitsiya, mlrd. AQSh dollari
1	Xitoy (XXR)	15,5
2	Rossiya Federatsiyasi	4,8
3	Turkiya	2,6
4	Saudiya Arabistoni	2,5
5	Birlashgan Arab Amirliklari	1,5

2-jadvaldan ko‘rinishicha, 2025-yilda iqtisodiyotga jalb etilgan jami 43,1 mlrd. dollarlik investitsiya (yillik 24 foiz o‘shish) tarkibida Saudiya Arabistoni va BAA yetakchi besh investor qatoridan o‘rin egalladi [14]. Bu raqamlar Yaqin Sharq sarmoyasi O‘zbekiston iqtisodiyotida tobora salmoqli o‘rin egallayotganini tasdiqlaydi.

3-jadval

O‘zbekistonning Yaqin Sharq yetakchi hamkorlari bilan savdo aylanmasi³

Mamlakat	2024-yil, mln. AQSh dollari	2025-yil ko‘rsatkichi
BAA	≈ 650	1 200 (yil yakuni)
Saudiya Arabistoni	142,4	111,5 (yanvar–avgust)
Qatar	≈ 6,7	strategik sheriklik bosqichida

Jadvaldagi ko‘rsatkichlar turli hisobot davrlarini qamragani uchun ularni qiyoslashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Shunga qaramay, umumiy yo‘nalish aniq: BAA bilan savdoning bir yilda deyarli ikki barobar o‘sgani va Saudiya, Qatar bilan investitsiya bitimlarining ko‘payishi ijobiy tendensiyani ko‘rsatadi.

²Manba: O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma’lumotlari asosida tuzildi.

³Manba: davlat statistika ma’lumotlari va xalqaro nashrlar asosida muallif tomonidan tuzildi. Ko‘rsatkichlar turli hisobot davrlarini qamrab oladi.

Mintaqaviy hamkorlik: “Markaziy Osiyo – Fors ko’rfazi” formati

Ikki tomonlama aloqalar bilan bir qatorda mintaqaro hamkorlik mexanizmi ham shakllanmoqda. Uning huquqiy asosi 2023-yil iyulida Jiddada bo‘lib o‘tgan birinchi “Markaziy Osiyo – Fors ko’rfazi hamkorlik kengashi” sammitida qo‘yilgan; navbatdagi sammit O‘zbekiston tashabbusi bilan Samarqand shahriga bog‘landi [12]. Tahlilchilar ushbu formatni Markaziy Osiyoning ko‘p qutbli diplomatiyasi — “Markaziy Osiyo plyus” modeli doirasidagi muhim yangi yo‘nalish sifatida baholaydi [9].

Sammitlar doirasida O‘zbekiston Qo‘shma investorlar kengashini tashkil etish, Fors ko’rfazi davlatlari bilan erkin savdo zonasini yaratish va yagona vizasiz turistik makonni shakllantirish kabi tashabbuslarni ilgari surdi. Mintaqalararo savdo hajmi nisbatan kichik bo‘lib qolmoqda — turli baholarga ko‘ra, Markaziy Osiyo va GCC o‘rtasidagi savdo 2024-yilda taxminan 4 mlrd. dollarni tashkil etdi [10] — bu esa ulkan foydalanilmagan salohiyat mavjudligini ko‘rsatadi.

Transport-logistika koridorlari

O‘zbekistonning dengizga chiqish imkoni yo‘qligi (ikki marta quruqlik bilan o‘ralganligi) Yaqin Sharq bilan savdoda asosiy cheklovchi omildir [6]. Shu bois transport koridorlari hamkorlikning kalit masalasiga aylanadi. Hozirgi kunda yuk oqimlari, asosan, Trans-Kaspiy xalqaro transport yo‘nalishi (“O‘rta yo‘lak”) va Xalqaro “Shimol–Janub” yo‘lagi orqali yo‘naltiriladi.

Istiqbolda Trans-Afg‘on temir yo‘li loyihasi Markaziy Osiyoni Fors ko’rfazi portlari bilan eng qisqa yo‘nalish orqali tutashtirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, O‘zbekiston “O‘zbekiston – Turkmaniston – Eron – Ummon” yo‘nalishida (2016-yilgi Ashxobod bitimi) ham ishtirok etadi. Ushbu marshrutlarning to‘liq quvvatda ishga tushishi yuk tashish narxini tushiradi va shu orqali O‘zbekiston tovarlarining mintaqa bozorlaridagi raqobat ustunligini kuchaytiradi.

Turizm va gumanitar hamkorlik

Iqtisodiy aloqalarning yana bir istiqbolli yo‘nalishi — turizmdir. 2025-yil oktyabrda O‘zbekiston bir qator Fors ko’rfazi davlatlari, jumladan Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Ummon, Qatar va Quvayt fuqarolari uchun vizasiz rejimni joriy etdi. Bu chora sayyohlar almashinuvini rag‘batlantirib, biznes-alloqalarni jonlantirishga xizmat qiladi. Umumiy islomiy meros va Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy markazlar O‘zbekistonni mintaqa sayyohlari uchun jozibali yo‘nalishga aylantiradi.

Muammolar va cheklovlar

Ijobiy dinamikaga qaramay, bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, ko‘pgina Yaqin Sharq davlatlari bilan savdo hajmi mutlaq ifodada hamon past — investitsiya bitimlarining e‘lon qilingan qiymati bilan amalda o‘zlashtirilgan mablag‘lar o‘rtasida sezilarli farq mavjud. Ikkinchidan, logistik xarajatlarning yuqoriligi va to‘g‘ridan to‘g‘ri temir yo‘l aloqasining yo‘qligi savdoni cheklaydi. Uchinchidan, OECD ekspertlari ta’kidlaganidek, xorijiy sarmoyaning asosan birlamchi sektorda jamlanishi global qiymat zanjirlariga

integratsiyani sustlashtiradi [6]. Bundan tashqari, eksport tarkibida xomashyo va oltin ulushining yuqoriligi tashqi konyunkturaga bog‘liqlikni saqlab turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tahlil O‘zbekiston va Yaqin Sharq davlatlari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rsatadi: nisbatan kichik savdo bazasiga qaramay, savdo va, ayniqsa, investitsiya oqimlari yuqori sur‘atda o‘smoqda. Ikki mintaqqa iqtisodiyotining bir-birini to‘ldiruvchi tabiati bu hamkorlikni o‘zaro manfaatli qiladi. Mavjud salohiyatdan to‘liq foydalanish uchun quyidagilarni taklif etamiz:

– Fors ko‘rfazi davlatlarining yetakchi kompaniyalari bilan, ayniqsa “yashil” energetika, farmatsevtika va raqamli iqtisodiyot sohalarida qo‘shma investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish;

– e‘lon qilingan bitimlarni amaliy ijroga aylantirish bo‘yicha monitoring tizimini kuchaytirish hamda erkin iqtisodiy zonalarda xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarishni rag‘batlantirish;

– Trans-Afg‘on temir yo‘li va “Shimol–Janub” yo‘lagi kabi koridorlarni rivojlantirib, O‘zbekistonni Fors ko‘rfazi bozorlari va dengiz portlari bilan bevosita bog‘lash;

– “Markaziy Osiyo – Fors ko‘rfazi” formatidagi erkin savdo zonasi va Qo‘shma investorlar kengashi tashabbuslarini izchil amalga oshirish;

– umumiy islomiy meros va tarixiy yodgorliklar negizida turizm hamda gumanitar almashinuvni kengaytirish.

Ushbu yo‘nalishlardagi izchil ishlar O‘zbekistonning Yaqin Sharqdagi iqtisodiy mavqeini mustahkamlash bilan birga, uning Markaziy Osiyo mintaqasidagi muhim savdo-logistika markazi sifatidagi rolini ham kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada eksport va investitsiya salohiyatini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-6042-son Farmoni. – Toshkent, 2020-yil 18-avgust.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. – Toshkent, 2023-yil sentabr.
3. Uzbekistan’s Foreign Policy under Mirziyoyev // Eurasian Research Journal. – Almaty, ISSN 2519-2442. – B. 49–72.
4. Features of the Development of International Economic Relations in “New Uzbekistan” and Directions for Improving Investment Policy // American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2026. – Vol. 47.
5. The History of Trade and Economic Cooperation between Uzbekistan and Southeast Asian Countries (1991–2025) // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025.

6. OECD. Roadmap for Sustainable Investment Policy Reforms in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2025.
7. The Role of WTO in Economic Development of Uzbekistan // International Journal of Social Science Research and Review. – 2024.
8. Uzbekistan’s Foreign Trade Strategy: Economic Analysis of WTO and EAEU Directions. – 2026. (ResearchGate)
9. Uzbekistan Positions Itself as Strategic Partner for the Gulf. – Bourse & Bazaar Foundation, 2025-yil iyul.
10. Central Asia and the GCC: From Historical Ties to Strategic Partnership. – Gulf Research Center (grc.net), 2025.
11. Policy Brief on “Central Asia – GCC Relations”. – Center for International Policy Research (cipresearch.org).
12. GCC–Central Asia Summit: An Opportunity for the Two Regions. – Gulf International Forum, 2023.
13. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Tashqi savdo aylanmasi to‘g‘risidagi statistik axborotnoma. – Toshkent, 2025–2026. (stat.uz)
14. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy ma’lumotlari. 2025–2026. (gov.uz/miit)
15. Uzbekistan’s trade with the UAE sees significant growth in 2025. – Trend.az, 2026-yil yanvar.
16. Uzbekistan, Saudi Arabia sign agreements worth \$4 billion. – Gazeta.uz, 2025-yil 22-oktabr.
17. Trade and Investment Cooperation Between Uzbekistan and Qatar (infografika). – Review.uz, 2025.